

TRANSPORT SOHASIDA RAQAMLI MARKETINGNI JORIY QILISH BOSQICHLARI

Raxmatullayeva Sadokat Kamuljonovna

**Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat
universiteti mustaqil izlanuvchisi**

Email:sadoqatrahmatullaeva@gmail.com

Tel:+99888582552

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19381885>

Annotatsiya: Ushbu maqolada transport sohasida raqamli marketingni joriy qilish va uni amalga oshirish bosqichlari yoritilgan. Shuningdek, transport sohasida raqamli marketingni joriy qilish bo'yicha xulosalar bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы внедрения цифрового маркетинга в транспортном секторе и его реализация. Также представлены выводы по внедрению цифрового маркетинга в транспортном секторе.

Abstract. This article discusses the stages of introducing digital marketing in the transport sector and its implementation. It also presents conclusions on the introduction of digital marketing in the transport sector.

Kalit so'zlar. Transport, soha, marketing, raqamli marketing, bosqich.

Ключевые слова. Транспорт, сектор, маркетинг, цифровой маркетинг, этап.

Key words. Transport, sector, marketing, digital marketing, stage.

Raqamli marketing kompaniya mahsulot va xizmatlarini raqamli kanallar orqali targ'ib qilish, iste'molchilar bilan interaktiv aloqani o'rnatish va sotuvlarni oshirishdan iborat bo'ladi. Bu borada transport sohasida raqamli marketing yo'lovchilar va yuk tashish xizmatlari iste'molchilarini jalb qilish, brendni tanitish va kompaniya obro'sini oshirish, xizmat sifatini va mijoz qoniqishini kuzatish hamda xarajatlarni kamaytirish va marketing samaradorligini oshirish kabi maqsadlarni amalga oshirishga imkon beradi. Bu bo'yicha innovatsion marketing yetilgan tovarni sotish hajmini operativ ushlab turish va yangi tayyor tovarni bozorga kirib kelishini ta'minlaydigan strategiyani ishlab chiqish kabi maqsadni ko'zlashi lozim [1]. Uning tarkibida raqamli marketing kanallari veb-saytlar, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar, elektron pochta, qidiruv tizimlari, onlayn reklama va analitik vositalardan tarkib topadi. Unga oid tadqiqotlar transport korxonalarida raqamli transformatsiyalarni amalga oshirish yo'llarini tahlil qilishga bag'ishlangan [2]. Boshqa tadqiqotlarda esa transport korxonalarida raqamli transformatsiyalarni amalga oshirishning yo'llari va bu jarayonning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri tadqiq qilingan [3].

Avvalo, transport sohasida raqamli marketingni joriy qilish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1) Bozor va auditoriyani tahlil qilish. U yo'lovchi va yuk tashish bozorini o'rganish, ehtiyoj va talablarni aniqlash, raqobatchilar faoliyatini, xizmat narxlarini va sifatini tahlil qilish hamda mijozlar segmentlarini aniqlashdan iborat bo'ladi. Natijada, aniq auditoriya profili, bozor imkoniyatlari va tahdidlarni ko'rsatadigan tahlil hisobotlari tuziladi.

2) Strategik maqsadlarni belgilash. Bu orqali raqamli marketing orqali yo'lovchi va yuk tashuvchilar sonini oshirish, onlayn bronlashtirish va xizmatlarni ko'rsatish tizimini rivojlantirish hamda kompaniya brendini raqamli muhitda mustahkamlash mumkin. Unda

maqsadlar o'lanadigan bo'lishi kerak. Masalan, yangi mijozlarni 6 oy ichida 15 %ga oshirish shular jumlasidandir.

3) Marketing strategiyasini ishlab chiqish. Bu borada transport kompaniyasi veb-sayt va mobil ilova (xizmatlar haqida ma'lumot, bronlash imkoniyati va interaktiv xizmatlar), ijtimoiy tarmoqlar va reklama (Facebook, Instagram, Telegram va LinkedIn orqali maqsadli reklama), SEO va qidiruv tizimlari marketingi (Google va Yandex orqali kompaniya ko'rinishini oshirish), elektron pochta va SMS marketing (mijozlarni yangiliklar va aksiyalar bilan xabardor qilish) va analitika va monitoring (Google Analytics, CRM tizimlari yordamida mijoz xatti-harakatini kuzatish) kabilarni belgilaydi.

4) Amaliyotga tatbiq etish. Bu bilan raqamli platformalar va xizmatlarni ishga tushirish, reklama tadbirlarini boshlash va mijozlarni jalb qilish hamda mijozlar bilan interaktiv aloqani o'rnatish (so'rovnomalar, fikr bildirish va chat-botlar) mumkin. Natijada, xizmatlarni raqamli kanallar orqali samarali yetkazish va mijoz qoniqishini oshirishga erishiladi.

5) Monitoring va optimizatsiyalashtirish. Bu orqali marketing tadbirlari samaradorligini kuzatish, onlayn bronlash, mijoz faoliyati va xizmatlardan qoniqish darajasini tahlil qilish hamda strategiyani takomillashtirish (narxlar, reklama va xizmat sifatini moslashtirish) mumkin. Natijada, raqamli marketing tizimi doimiy ravishda samarali ishlaydi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

Fikrimizcha, transport sohasida raqamli marketingni joriy qilishni bosqichlarini amalga oshirish uchun transport sohasiga xos quyidagi tavsiyalarni qo'llash lozim:

- mobil ilovalar orqali xizmatlarni soddalashtirish: Yo'lovchilar va yuk jo'natuvchilar uchun qulay bronlashtirish.

- onlayn xizmatlarni rivojlantirish: Yo'lovchi va yuk ma'lumotlarini real vaqtda kuzatish.

- raqamli brendni rivojlantirish: Ijtimoiy tarmoqlarda kompaniya obro'sini oshirish, video kontent va foydali maslahatlarni berish.

- mijozlar bilan interaktiv aloqalar: Chat-botlar, so'rovnomalar va elektron pochta marketingi orqali mijozlarni faol jalb qilish.

Xulosa shuki, transport sohasida raqamli marketingni joriy qilish tizimi bozor tahlilidan boshlanib, strategik maqsadlarni belgilash, marketing strategiyasini ishlab chiqish, amaliyotga tatbiq etish va natijalarni monitoring qilish bosqichlarini o'z ichiga oladi. Ushbu tizim transport kompaniyalariga raqobatbardoshligini oshirish, xizmat sifatini yaxshilash va mijozlar sonini ko'paytirishga imkon beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ergashxodjayeva Sh.D., Samadov A.N., Sharipov I.B. Marketing. Darslik. - T.: TDIU, Iqtisodiyot, 2013. - 193 b.
2. Саидалиев С.С. Транспорт корхоналарида рақамли трансформацияларни амалга ошириш йўллари. // International scientific-online conference, 3, №46 (2024), - USA, - p. 139.
3. <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/40411>